

L'OCCUPAZIONE NEL 2004

a cura di Rocco Morelli

Cosa succede a Milano leader dell'economia nazionale

Di recente è stato dato annuncio ufficiale, da parte dei media nazionali, che, nonostante la poco incoraggiante crescita economica, la disoccupazione nel nostro Paese nel 2004 è scesa sotto l'8% (ovvero 7,4% a dicembre 2004), valori che non si registravano da decenni. Le persone alla ricerca di una occupazione sono a fine 2004 circa 1,8 milioni, ovvero 137.000 in meno rispetto al 2003, non solo per la crescita occupazionale (+0,4%, pari a 93.000 persone in più), ma anche della diminuzione delle forze di lavoro (-0,2% pari a 44.000 unità in meno)⁽¹⁾. Le organizzazioni sindacali,

dal canto loro, continuano ad ammonire sulla necessità di una lettura attenta dei dati, poiché non solo la situazione è estremamente variegata e differenziata tra le varie regioni del Paese, ma la stessa natura precaria dei nuovi posti di lavoro creati desta, nel lungo periodo, preoccupazioni per le sorti della forza lavoro e per l'economia nazionale. Viene infatti sostenuto che la *precarietà* connaturata ai nuovi posti di lavoro, insieme alla necessità di recupero di competitività, spingerebbe molto in basso la media dei salari, tendenza che si evidenzerebbe già in modo generalizzato nel nostro Paese rispetto al resto dell'Europa, incidendo inevitabilmente sulla contrazione dei consumi, con inevitabile riflesso sui livelli di produzione e quindi di investimento e di crescita economica.

Le rilevazioni statistiche condotte sistematicamente dal Comune di Milano (per esempio Quale Lavoro a Milano? - Dati Excelsior 2004 - pubblicata dal Settore Statistica del Comune) offrono un'anticipazione rispetto al sistema statistico nazionale e danno l'op-

⁽¹⁾ Questo dipende dal fatto che una parte delle persone in età di lavoro hanno rinunciato alla ricerca concreta di un impiego. Nel Sud d'Italia ad esempio ci sono 112.000 persone in meno in cerca di occupazione.

Figura 1 - Assunzioni 2004 a Milano
(Le professioni tecniche intermedie si riconfermano di primaria importanza)

portunità di riflettere su questi temi al fine di vedere cosa succede nell'economia milanese, che detiene da sempre una "funzione guida" nell'economia nazionale.

Una sintesi di dette rilevazioni è riportata nella tabella 1. Da essa si può rilevare che, secondo le indicazioni delle imprese localizzate nel Comune di Milano, le entrate complessive nel 2004 dovrebbero attestarsi "a consuntivo" attorno a circa 34.000 unità, cui corrisponderebbe un tasso di entrata pari al 5,5% sul totale complessivo di occupati. A fronte di queste entrate, vi sono oltre 30 mila "uscite" (per pensionamenti, dimissioni, licenziamenti, ecc.), per un tasso di uscita pari al 4,9%. Alla fine del 2004 dovrebbe risultare "a consuntivo" un saldo positivo dell'ordine di 4.000 unità (+0,6%). Dal punto di vista degli specifici settori di attività economica, le assunzioni previste nel 2004 si dovrebbero essere concentrate prevalentemente nel commercio-riparazioni (7.410 unità, pari ad una quota del 21,7% sul totale delle entrate previste), seguito dai servizi operativi alle imprese (3.310 unità, 9,7%), dai servizi avanzati (circa 3.300 unità, 9,6%), dal credito-assicurazioni (2.870 unità, 8,4% del totale) e dagli alberghi-ristoranti-servizi turistici (2.770 unità, 8,1%).

Il movimento in entrata di circa 34.000 elementi si distribuisce per 82,5% nell'industria e 17,5% nei servizi e riguarda per il 63,5% le imprese con 50 dipendenti ed oltre. La classe modale (50,4%) è quella dei quadri ed impiegati tecnici, seguita da quella - anch'essa numerosa (43,6%) - di operai e personale non qualificato. Le professioni tecniche intermedie - con il 22,5% del totale - si riconfermano di primaria importanza per il tessuto produttivo milanese (fig. 1). Un interessante elemento da segnalare è certo relativo alle modalità di selezione del personale. Ancora oggi la modalità di selezione preferita dalle imprese risulta essere la conoscenza diretta dei candidati, seguita dal ricorso alle informazioni raccolte in azienda (banca dati aziendale formata da *curricula vitae* ricevuti, da colloqui svolti in precedenza, ecc.), nonché segnalazioni dirette di persone. Anche le informazioni presenti sulla stampa (annunci pubblicati dalla stampa quotidiana e specializzata) sono abbastanza utilizzate, mentre le altre modalità di ricerca - compreso il ricorso a società di selezione del personale - risulterebbero piuttosto ridotte. Assolutamente minimo è invece il ricorso a Internet, contrariamente a quanto sta accadendo in altri paesi e soprattutto negli Stati Uniti.

Ovviamente occorre tenere presente che Milano ha caratteristiche strutturali e del mercato del lavoro del tutto particolari, dovute anche alle funzioni terziario-direzionali proprie di quel polo metropolitano-industriale. La situazione milanese risulta quindi alquanto diversa non soltanto dalla media delle altre province lombarde, ma soprattutto diversa dal restante sistema economico nazionale. Non va dimenticato, infatti, che il sistema economico milanese è caratterizzato da:

- una rilevante incidenza della media e grande dimensione aziendale;
- un orientamento ai servizi, in particolare servizi alle imprese;
- intense attività commerciali e servizi "di rete" (trasporti, credito-assicurazioni);
- elevata informatizzazione, anche se in questi ultimi anni, a causa della crisi della "new economy" si è notevolmente attenuata la crescita dell'informatica.

Le peculiarità ed il grado di complessità della struttura produttiva milanese ne riflettono pertanto la tipologia e la "qualità" della domanda di lavoro. Ne deriva - come sottolinea lo studio condotto nel 2004 dal Comune di Milano - *"una netta preferenza da parte delle imprese milanesi per figure professionali di livello medio-alto e per persone con livelli di istruzione elevati. Inoltre, le imprese locali esprimono prevalentemente una domanda di personale specializzato e/o di figure (soprattutto impiegatizie) cui assegnare competenze ben definite, piuttosto che figure polivalenti, tipiche invece delle imprese di minori dimensioni, dove si riscontra una minore articolazione delle funzioni aziendali. Le professionalità "disponibili" però spesso non coincidono con quelle cercate dalle imprese"*.

Tutto ciò considerato, è ragionevole ritenere che un'analisi dei dati dello studio condotto nel 2004 dal Comune di Milano, all'avanguardia per la sensibilità alle tematiche concernenti l'occupazione ed il lavoro, possa aiutare a comprendere gli andamenti occupazionali complessivi nelle restanti aree del Paese, dove gli omologhi dati, in termini generali, possono essere solo meno incoraggianti, essendo Milano il fronte economico più avanzato. A questo particolare riguardo è da segnalare che l'analisi per *tipologia contrattuale* (tabella 1) evidenzia come restino ancora prevalenti le tradizionali assunzioni a tempo indeterminato, che rappresentano il 62,5% delle entrate lavorative complessive a Milano nel 2004. Tale quota appare comunque inferiore alla media provinciale (63,7%), e superiore alle medie regionale e nazionale. E' per questo motivo che lo studio condotto nel 2004 dal Comune di Milano segnala un maggior orientamento da parte delle imprese milanesi verso tale forma di assunzione, dando spiegazione di questo fenomeno per effetto della sua connessione con le maggiori dimensioni medie d'impresa.

Per spiegare i dati sul *lavoro precario*, che sembrerebbero dare corpo ad una parte delle preoccupazioni sindacali (37,5% di "precari" o comunque non a tempo determinato), deve certo essere considerato che le figure su cui si focalizza maggiormente l'attenzione delle imprese milanesi hanno generalmente aspettative di reddito più elevate, ma soprattutto una *maggiore propensione alla mobilità lavorativa*. In altri termini, se è vero che le tendenze che si riscontrano in materia occupazionale nel polo milanese sono rappresentative delle tendenze che dovranno anche manifestarsi a livello più generale nel nostro Paese, si può dire che la necessità di una propensione verso la mobilità lavorativa è l'elemento che sempre più sembra dover essere interiorizzato da quelle fasce impiegatizie di più alto livello che aspirino a redditi elevati. Nasce quasi in questo modo una corrispondenza biunivoca tra possibilità di alto reddito da prestazione lavorativa subordinata e propensione alla mobilità, elemento questo che segna la fine della staticità territoriale e temporale del "posto di lavoro", con una serie di conseguenze economiche e sociali non indifferenti. Ad esempio, la *fedeltà e filiazione* nei confronti di un'unica azienda, che sono stati tratti caratteristici della forza lavoro ricercati sino a qualche anno fa tra i livelli professionali medio-alti, sembrano cessare di avere significato per le aziende e secondo alcuni si stanno sviluppando invece maggiormente gli atteggiamenti da "soldato di ventura"; per costui le opportunità del tipo "mordi e fuggi" sono quelle da ricercare al massimo grado. Questi atteggiamenti nelle classi impiegatizie sembrano riflettere gli analoghi atteggiamenti della classe imprenditoriale e manageriale, che appaiono oggi orientate non più al risultato nel lungo termine e ad un radicamento nel territorio, quanto al breve periodo e alla delocalizzazione. Se è vero che questi atteggiamenti dell'una e dell'altra parte (pur se legittimi in quanto

ECONOMIA

dettati essenzialmente da necessità di sopravvivenza in un mondo globalizzato e altamente competitivo) stanno per divenire la "norma", c'è da domandarsi come essi possano essere compatibili, una volta generalizzatisi, con imprese ad elevato contenuto tecnologico-innovativo (le uniche destinate a sopravvivere!) dove la ricerca e l'innovazione industriale richiederebbero caratteristiche del "vecchio tipo". Inoltre, l'inevitabilità di una mobilità territoriale permanente, confliggendo con le esigenze di stabilità di una famiglia tradizionalmente intesa, accelera il processo di frantumazione sociale al punto che l'unico tipo di famiglia ipotizzabile nel futuro sarà quella "opportunistica" che nasce e muore per effetto delle circostanze al contorno o quella di tipo "nucleare", sociologicamente intesa (ovvero singoli "atomi" vaganti).

Ma tutto ciò vuole esprimere "legittime preoccupazioni" più che "ingiustificate illazioni" sul futuro che ci attende. Incoraggia, invece, che ad oggi sembra esserci un solo dato di fatto: Milano, e con questa città il nostro Paese tutto, sono lì, incredibilmente operosi come sempre, tra difficoltà e speranze, quasi a testimoniare l'effettiva esistenza di quell'*invisibile mano* in cui Adam Smith ed i primi liberisti avevano riposto il loro credo. Con questo pensiero nasce la speranza e al tempo stesso (i colleghi me lo perdonino!) il desiderio di parafrasare una di quelle alte espressioni del genio nostrano che affermava: "Sol questo m'arde e questo m'innamora!"

Tabella 1 - Sintesi - Assunzioni 2004 a Milano

Per Settore	N. Unità	%
Industria	28.196	82,5%
Servizi	5.967	17,5%
Totale	34.163	100,0%

Per Livello di Inquadramento	N. Unità	%
Dirigenti	388	1,14%
Quadri e impiegati tecnici	17.222	50,41%
Operai e personale non qualificato	14.913	43,65%
Apprendisti	1.640	4,80%
Totale	34.163	100,00%

Per Tipo di Contratto	N. Unità	%
Tempo determinato	21.352	62,5%
Inserimento	1.503	4,4%
Tempo determinato	8.643	25,3%
Apprendistato	1.640	4,8%
Altri Contratti	1.025	3,0%
Totale	34.163	100,0%

Per Classe Dimensionale Impresa	N. Unità	%
50 dipendenti ed oltre	21.699	63,52%
10-49 dipendenti	5.155	15,09%
1-9 dipendenti	7.309	21,39%
Totale	34.163	100,00%

Per Classe Dimensionale Impresa	N. Unità	%
Commercio-Riparazioni	7.410	21,70%
Servizi operativi alle imprese	3.310	9,70%
Servizi avanzati	3.300	9,60%
Credito-Assicurazioni	2.870	8,40%
Alberghi-Ristoranti-Servizi Turistici	2.770	8,10%
Altro	14.503	42,50%
Totale	34.163	100,00%